

УДК: 347.63

Лаговська Наталія Валеріївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Державний податковий університет
ORCID: ID 0000-0002-1732-2351

Nataliya V. Lagovska –

candidate of legal sciences, associate professor,
associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure
Educational and Scientific Institute of Law
State Tax University
(79 b Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)
ORCID: ID 0000-0002-1732-2351

Лунай Аліна Сергіївна –

здобувач другого (магістерського)
рівня вищої освіти
Державний податковий університет
ORCID: ID 0009-0004-0124-6843

Alina S. Lupai –

teacher of another (master's degree)
the level of great illumination
State Tax University
(79 b Severnaya Street, Irpin, 08200, Ukraine)
ORCID: ID 0009-0004-0124-6843

Проблемні питання міжнародного захисту прав дитини під час збройних конфліктів

Статтю присвячено комплексному дослідженню міжнародних норм права, що гарантують захист прав дитини під час збройних конфліктів з метою виявлення прогалин та формування пропозицій щодо їх вирішення.

Сучасні реалії демонструють, що існуючі міжнародні норми часто ігноруються та не забезпечують належний захист прав дитини. Звіти міжнародних організацій рясніють фактами масових порушень прав дітей під час збройних конфліктів: вбивства, поранення, звалтування, викрадення, використання дітей, як живого щита, трудове та сексуальне рабство. Недотримання міжнародних норм призводить до подальшої ескалації страждань та жертв серед дитячого населення.

Окрему увагу приділено визначенню ефективності міжнародно-правових норм залежить не лише від їх змісту, а й від реальних механізмів імплементації та притягнення до відповідальності за їх порушення. Тому одним з ключових завдань міжнародної спільноти має стати перегляд підходів до забезпечення виконання норм щодо захисту прав дітей під час збройних конфліктів.

Зроблено висновок, що цю проблему слід вирішувати у правовий спосіб, що підтверджується наведеними вище результатами історико-правового дослідження. Слід дійти висновку, що надзвичайно важливим є зміцнення механізмів імплементації та контролю за виконанням відповідних міжнародних актів.

Висловлено думку, що ефективний захист дітей у зонах воєнних дій вимагає комплексного підходу: політичного врегулювання конфліктів, притягнення винуватців до відповідальності, надання невідкладної гуманітарної допомоги та реабілітаційної підтримки постраждалим дітям. Тільки об'єднавши зусилля на міжнародному та національному рівнях, ми зможемо забезпечити належне дотримання прав та інтересів найбільш вразливої категорії - дітей у збройних конфліктах.

Запропоновано при доопрацюванні нормативно-правових актів, що забезпечують права дитини під час збройних конфліктів забезпечити психологічну та соціальну підтримку для дітей, які повертаються, та їхніх сімей, вдосконалюючи національне законодавство для посилення захисту дітей у зонах конфлікту та на окупованих територіях.

Ключові слова: захист прав дитини, діти у збройних конфліктах, Конвенція ООН про права дитини, Женевська конвенція, Факультативний протокол ООН, збройний конфлікт, безпека дітей, міжнародні стандарти.

N.V. Lagovska, A.S. Lupai Problems of International Protection of Children's Rights during the Armed Conflicts

The article is dedicated to a comprehensive investigation of international legal norms that guarantee the protection of children's rights in the face of armed conflicts by identifying gaps and forming propositions to their maximum.

Current realities demonstrate that basic international norms are often ignored and do not ensure adequate protection of children's rights. Reports from international organizations explain the facts of massive violations of children's rights in the hour of violent conflicts: killings, injuries, plundering, kidnapping, abduction of children as human shields, labor and sexual slavery. Failure to comply with international standards leads to a further escalation of suffering and victims among the child population.

It is shown that the effectiveness of international legal norms lies not only in their place, but also in the real mechanisms of implementation and attraction to the extent of their destruction. Therefore, one of the key tasks of international cooperation is to reconsider approaches to ensure the strengthening of norms to protect the rights of children in times of armed conflicts.

It has been concluded that this problem is based on the legal method, which is confirmed by the greater results of historical and legal research. It is important to note that it is extremely important to improve the mechanisms of implementation and control over the implementation of various international activities.

It has been concluded that the effective protection of children in war zones requires a comprehensive approach: political regulation of conflicts, attraction of the perpetrators to the point of conformity, giving humanitarian assistance and rehabilitation support for suffering children. Only having achieved success at the international and national levels, we can ensure that the rights and interests of the most vulnerable category - children - in conflicts are properly maintained.

Requested for additional regulatory legal acts to ensure the rights of children in times of violent conflicts, to ensure psychological and social support for children living in their families and their families, comprehensive national legislation to strengthen the protection of children in conflict zones and occupied territories.

Keywords: *protection of children's rights, children in armed conflicts, UN Convention on the Rights of the Child, Geneva Convention, UN Optional Protocol, armed conflict, safety of children, international standards.*

Постановка проблеми. Захист дітей під час збройних конфліктів є одним із найбільш гострих і актуальних питань сучасності. Війни завжди завдають непоправної шкоди найбільш вразливим верствам населення, до яких належать діти. Вони стають жертвами насильства, втрачають домівки, родини, можливість вчитися та нормально розвиватися. Тому міжнародне співтовариство приділяє особливу увагу питанням захисту прав дитини в умовах воєнних дій.

Важливість цієї теми обумовлена примноженням військових сутичок у різноманітних регіонах планети, які супроводжуються масовими порушеннями прав

підростаючого покоління. Згідно зі статистикою Організації Об'єднаних Націй, протягом 2021 року близько 25 тисяч неповнолітніх постраждали від правопорушень, пов'язаних з протистояннями. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну ця цифра значно зросла, та офіційні підрахунки суттєво відрізняються від реальних фактичних поазників. Мова йде про позбавлення життя, поранення через вибухові пристрої, прояви сексуальної наруги, примусове залучення до військових угруповань тощо. Юні особи, які опинились у вирі протистоянь, потребують спеціального захисту та підтримки.

Численні міжнародні норми та конвенції спрямовані на захист дітей у воєнний час. Вони закріплюють основні права дітей, встановлюють обов'язки держав та учасників конфліктів щодо їх дотримання. Водночас високі показники порушень свідчать про необхідність подальшого вдосконалення механізмів захисту, імплементації міжнародних норм та притягнення винних до відповідальності.

Долучення широкої міжнародної спільноти до вирішення проблеми захисту дітей у збройних конфліктах є надзвичайно важливим для зміцнення миру, правопорядку та безпеки у світі. Саме тому дослідження відповідних міжнародних норм та їх ефективного застосування на практиці є вкрай актуальним та необхідним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Варто зазначити, що ряд науковців-правників в своїх роботах досліджували окремі проблеми захисту прав дитини під час воєнних дій, зокрема, такі науковці, як: І. Бандурка, Бобровник, К. Волинка, І. Грицай, С. Гусарев, Ю. Заїка, С. Колосова, Л. Корбут, І. Котляров, С. Коталейчук, Н. Крестовська, С. А. Кучук, Левицька, Н. Лесько, Л. Наливайко, С. Несинова, Н. Оніщенко, Н. Опольська, Н. Ортинська, О. Петришин, М. Хавронюк, Л. Шийко-Окрух, Р. Шишка та інші вчені. Водночас, повномасштабне вторгнення в Україну країни агресора показало, що нинішні реалії вимагають кардинального наукового перегляду та переоцінки порушеної проблеми, пов'язаної із захистом прав дітей в умовах воєнних конфліктів.

Невирішені раніше проблеми. Метою статті є комплексне дослідження міжнародних норм права, що гарантують захист прав дитини під час збройних конфліктів з метою виявлення прогалин та формування пропозицій щодо їх вирішення.

Сучасні реалії демонструють, що існуючі міжнародні норми часто ігноруються та не забезпечують належний захист прав дитини. Звіти міжнародних організацій рясніють фактами масових порушень прав дітей під час збройних конфліктів: вбивства, поранення, звалтування, викрадення, використання дітей, як живого щита, трудове та сексуальне рабство. Недотримання міжнародних норм призводить до подальшої ескалації страждань та жертв серед дитячого населення.

Очевидно, що ефективність міжнародно-правових норм залежить не лише від їх змісту, а й від реальних механізмів імплементації та притягнення до відповідальності за їх порушення. Тому одним з ключових завдань міжнародної спільноти має стати перегляд підходів до забезпечення виконання норм щодо захисту прав дітей під час збройних конфліктів.

Виклад основного матеріалу. Захист прав дітей під час збройних конфліктів регулюється низкою міжнародних нормативно-правових актів. Слід одразу наголосити, що основні міжнародно-правові акти, які є основою для захисту дітей у ситуаціях збройного конфлікту, а саме: Конвенція ООН про права дитини, Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, що ратифіковано Україною у 2004 році.

Фундаментальним документом виступає Конвенція про права дитини 1989 року, яка закріплює основні права дітей та зобов'язання держав щодо їх дотримання. Це стало першим юридично обов'язковим міжнародним документом, що всебічно охопив права неповнолітніх. Унікальність цього документа полягає в тому, що вперше дитина визнається не просто об'єктом захисту, а повноправним суб'єктом суспільних відносин. Конвенція проголошує, що кожна молода особа має невід'ємне право на життя, розвиток та захист. Особлива увага приділяється забезпеченню найкращих інтересів дитини у будь-яких діях щодо неї.

Особлива увага приділяється дітям з особливими потребами, сиротам та дітям-біженцям. Для них передбачені додаткові механізми захисту та підтримки, що допомагають забезпечити їхню повноцінну інтеграцію в суспільство.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій 1949 року встановлює спеціальний захист для дітей як цивільних осіб під час збройних конфліктів неміжнародного характеру. Протокол забороняє напади на цивільне населення, у тому числі дітей, вбивства, жорстоке поводження, тортури тощо.

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини 2000 року прямо забороняє залучення дітей до збройних конфліктів. Відповідно до нього, держави мають вживати

всіх можливих заходів для запобігання вербуванню та використанню у воєнних діях осіб, молодших 18 років.

Важливу роль відіграють резолюції Ради Безпеки ООН, які передбачають застосування цільових санкцій проти осіб, причетних до експлуатації дітей у ситуаціях збройних конфліктів. Резолюція 1612 також започаткувала моніторинговий та звітний механізм для збору інформації про випадки порушень прав дітей [4].

Загалом, дані норми міжнародних нормативно-правових актів закріплюють ключові гарантії захисту дітей під час війни: недопущення їх участі у збройному конфлікті, заборону насильства, забезпечення доступу та надання притулку. Держави зобов'язані вживати всіх можливих заходів для запобігання порушенням прав дитини, притягувати винних до відповідальності та забезпечувати доступ до необхідної гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що захист дітей під час збройних конфліктів є одним із найгостріших гуманітарних питань сучасності, яке потребує пильної уваги міжнародної спільноти. Незважаючи на існування низки міжнародних норм і конвенцій, спрямованих на забезпечення прав та безпеки дітей у воєнних умовах, щороку фіксуються численні випадки порушень.

Для більш повного відображення теми варто розглянути міжнародну практику в українському правовому полі, де було розроблено та впроваджено окремі положення Закону України «Про міжнародні договори України». Цей нормативно-правовий акт спрямований на деталізацію процедур, пов'язаних з укладанням та виконанням міжнародних договорів, включаючи різні форми надання згоди на їх обов'язковість.

Так, частина перша статті 15 Закону України «Про міжнародні договори України» передбачає, що «чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права». Стаття 19 проголошує: «Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші

правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору» [8].

Закон України «Про міжнародні договори України» встановлює пріоритет норм міжнародного права, відображених у міжнародних договорах, над нормами відповідних актів національного законодавства (крім Конституції, яка має найвищу юридичну силу і по відношенню до актів національного законодавства, і по відношенню до міжнародних договорів), у випадку виникнення колізії між нормами міжнародної угоди та положеннями національного законодавства України, що стосуються однієї й тієї ж сфери правового регулювання, пріоритет надається міжнародним правовим нормам. Тобто, коли виявляється розбіжність між приписами міжнародного договору, ратифікованого Україною, та відповідними нормами українського законодавства, правозастосовна практика має керуватися саме положеннями міжнародної угоди [8].

Це правило відображає принцип примату міжнародного права над національним і забезпечує виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань. Такий підхід сприяє гармонізації правової системи України з міжнародними стандартами та підвищує рівень правової визначеності у сферах, що регулюються як національним, так і міжнародним правом [2].

Кожен з цих протоколів є важливим інструментом у посиленні міжнародно-правового захисту прав дітей, адаптуючи положення Конвенції до нових викликів та потреб.

Вивезення дітей, примусова депортація цивільного населення під час війни є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і кваліфікується як воєнний злочин згідно Римського статуту.

Наприклад, викрадення дітей з окупованих територій держав Східної Європи з метою їх пацифікації під час Другої світової визнане жорстоким злочином, кваліфікованим Нюрнберзьким трибуналом як геноцид. Ці висновки були підтверджені і в подальших рішеннях національних судів [6].

Системні депортації та насильницьке передавання дітей, становлять серйозні порушення міжнародного гуманітарного права,

прав людини та можуть розцінюватись як злочини проти людяності та геноциду. Проблема полягає в тому, що держави та особи, які вчиняють геноцид у формі насильницького передавання дітей, часто намагаються виправдати свої дії нібито гуманітарними міркуваннями. Однак жодні посилення на благі наміри не можуть виправдати завданої шкоди правам та інтересам насильно переміщених дітей.

Факультативні протоколи є особливим видом міжнародних договорів, які доповнюють основний договір, але не становлять його невід'ємної частини. Вони приймаються у зв'язку з укладенням основної угоди та закріплюють домовленості певної групи держав-учасниць з питань, які не були повністю врегульовані в основному договорі через відсутність загальної згоди. Факультативні протоколи можуть також відкриватися для приєднання третіх держав, покликаних сприяти виконанню зобов'язань за головним договором. Участь сторін основного договору у факультативному протоколі є необов'язковою, тобто факультативною [1].

Таким чином, факультативні протоколи забезпечують гнучкість міжнародно-правового регулювання, дозволяючи державам досягати додаткових домовленостей з окремих питань без внесення змін до основного договору.

Як зазначає Цебенко С. Б., у випадках нелегального міжнародного усиновлення виникають серйозні перешкоди для подальшого виявлення та репатріації таких дітей. Це пов'язано з кількома факторами[3]:

1. процес усиновлення дозволяє змінювати персональні дані дитини, включаючи ім'я, прізвище, по батькові, а також дату і місце народження;

2. конфіденційність процедури усиновлення передбачає, що відповідні судові рішення не публікуються у відкритому доступі;

3. зміна країни проживання дитини суттєво ускладнює її пошук та ідентифікацію органами влади.

Ці заходи, які за звичайних умов спрямовані на захист інтересів усиновленої дитини та її нової родини, у випадку незаконного усиновлення створюють значні труднощі для повернення дитини додому. Така ситуація вимагає особливої уваги та розробки спеціальних

механізмів для захисту прав дітей у міжнародному контексті.

Захист прав дитини вимагає наявності ефективних механізмів моніторингу та контролю як на глобальному, так і на регіональному рівнях. Для цього створено низку міжнародних судових органів та організацій, таких як Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН, Комітет з прав дитини, Європейський суд з прав людини та Європейська комісія з прав людини. Однак практичний досвід свідчить про недостатню дієвість існуючих механізмів захисту прав дітей[9].

Ситуація в Україні під час повномасштабної війни російської федерації проти нашої держави яскраво продемонструвала неспроможність чинних міжнародно-правових актів та інституцій забезпечити належний захист дітей у період активних бойових дій. Численні факти загибелі сімей з дітьми внаслідок обстрілів, жорстокі звірства російських військ щодо дітей у Маріуполі, Бучі та інших містах залишаються безкарними. Більше того, з плином часу докази цих злочинів втрачаються, що ускладнює проведення розслідувань та притягнення винних до відповідальності [5].

Отже, незважаючи на будь-які вигадані виправдання, насильницьке передавання дітей з однієї групи до іншої є одним з найтяжчих злочинів - геноцидом за міжнародним правом. Такі дії безумовно заборонені імперативними нормами, адже дитина – це істота, яка в силу своїх можливостей не здатна розуміти всієї жорстокості людських дій, від чого страждає ще більше, та особливо в умовах війни, на превеликий жаль, в світі мільйони дітей пов'язані прямо або опосередковано із воєнними діями.

Але, цікавим фактом є те, що у 2017 році була запроваджена унікальна ініціатива «Безпечні школи», яка стала першою у світі спеціалізованою міжнародною угодою, спрямованою виключно на захист освітніх закладів під час збройних конфліктів. Особливість цієї декларації полягає в тому, що вона забороняє використовувати школи, як військові об'єкти. Варто уваги, що ідея створення документа виникла після аналізу конфліктів, де було виявлено, що школи часто перетворюються на військові бази, склади зброї чи спостережні пункти, що робить дітей мішенями для атак.

Станом на квітень 2024 року декларацію підписали 118 країн. Після її впровадження в деяких конфліктних зонах кількість атак на школи зменшилась на 50%, що врятувало тисячі дитячих життів.

Висновки. На наше глибоке переконання, цю проблему слід вирішувати у правовий спосіб, що підтверджується наведеними вище результатами історико-правового дослідження. Слід дійти висновку, що надзвичайно важливим є зміцнення механізмів імплементації та контролю за виконанням відповідних міжнародних актів.

Беззаперечно, ефективний захист дітей у зонах воєнних дій вимагає комплексного підходу: політичного врегулювання конфліктів, притягнення винуватців до відповідальності,

надання невідкладної гуманітарної допомоги та реабілітаційної підтримки постраждалим дітям. Тільки об'єднавши зусилля на міжнародному та національному рівнях, ми зможемо забезпечити належне дотримання прав та інтересів найбільш вразливої категорії - дітей у збройних конфліктах.

Проте, на практиці спостерігається значна кількість порушень, що вимагає ефективної імплементації цих норм, притягнення винуватців до відповідальності та посилення захисту дітей у збройних конфліктах. Слід забезпечити психологічну та соціальну підтримку для дітей, які повертаються, та їхніх сімей, вдосконалюючи національне законодавство для посилення захисту дітей у зонах конфлікту та на окупованих територіях.

Список використаних джерел:

1. Місце Конвенції про права дитини та факультативних протоколів до неї у правовій системі України. Офіційний сайт Вищої школи адвокатури НААУ. URL: <https://www.hsa.org.ua/blog/mistse-konventsiiyi-pro-prava-dytyny-ta-fakultatyvnyh-protokoliv-do-neyi-u-pravovij-systemi-ukrayiny> (дата звернення: 08.12.2024 р.).
2. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень. Факультативний протокол ратифіковано із заявою Законом № 1026-VIII від 16.03.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_160#Text (дата звернення: 08.12.2024 р.).
3. Цебенко С.Б. Практика європейського суду з прав людини у справах про міжнародне викрадення дітей. *Юридичний науковий електронний журнал*. Вип. 10. 2020. Запоріжжя. URL: http://sej.org.ua/10_2022/56.pdf.
4. Мельничук О.Ф., Гайду Г.В., Мельничук М.О. Захист прав дітей під час збройних конфліктів. *Захист прав дітей в умовах війни*: зб. мат. кр. столу до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 17 травня 2022 року). Вінниця, 2022. С. 17-19.
5. Невара Л. М., Проніна Н. І. Міжнародно-правовий захист прав дітей в умовах збройного конфлікту. *Європейські орієнтири розвитку України*: науково-практичний вимір в умовах воєнних викликів. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 26 квіт. 2024 р.). НУ «ОЮА». Одеса. Фенікс, 2024. С. 200-202. URL: <https://hdl.handle.net/11300/28288>.
6. Клапоушак Д. Щодо міжнародно-правового захисту цивільного населення під час збройного конфлікту. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2023. Вип. 77, ч. 2. С. 294–298.
7. Захист дітей в умовах збройного конфлікту у міжнародному праві. War childhood museum. URL: <https://warchildhood.org/ua/children-and-armed-conflict-legal-framework/>.
8. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text> (дата звернення: 07.12.2024 р.).
9. Лаговська Н. В. Імплементація європейських стандартів захисту прав дитини в національне законодавство України. *Нове українське право*. 2022. Випуск 6. Том 2. С. 7-14.
10. Актуальні проблеми приватного права: навчальний посібник / кол. авт.: І. В. Чеховська, Ю. Ю. Рябченко, В. А. Миколаєць та ін. Державний податковий університет. Ірпінь, 2024. 306 с.

References:

1. Mistse Konventsii pro prava dytyny ta fakultatyvnykh protokoliv do nei u pravovii systemi Ukrainy. Ofitsiinyi sait Vyshchoi shkoly advokatury NAAU. URL: <https://www.hsa.org.ua/blog/mistse-konventsiiyi-pro-prava-dytyny-ta-fakultatyvnyh-protokoliv-do-neyi-u-pravovij-systemi-ukrayiny> (data zvernennia: 08.12.2024 r.).
2. Fakultatyvnyi protokol do Konventsii pro prava dytyny shchodo protsedury povidomlen. Fakultatyvnyi protokol ratyfikovano iz zaiavoioi Zakonom № 1026-VIII vid 16.03.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_160#Text (data zvernennia: 08.12.2024 r.).
3. Tsebenko S.B. Praktyka yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravakh pro mizhnarodne vykradennia ditei. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. Vyp. 10. 2020. Zaporizhzhia. URL: http://sej.org.ua/10_2022/56.pdf.
4. Melnychuk O.F., Haidu H.V., Melnychuk M.O. Zakhyst prav ditei pid chas zbroinykh konfliktiv. *Zakhyst prav ditei v umovakh viiny*: zb. mat. kr. stolu do 110-richchia Vinnytskoho derzhavnogo pedahohichnogo universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho (m. Vinnytsia, 17 travnia 2022 roku). Vinnytsia, 2022. S. 17-19.
5. Nevara L. M., Pronina N. I. Mizhnarodno-pravovyi zakhyst prav ditei v umovakh zbroinoho konfliktu. *Yevropeiski oriientyry rozvytku Ukrainy*: nauково-praktychnyi vymir v umovakh voiennykh vyklykiv. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 26 kvit. 2024 r.). NU “OiuA”. Odesa. Feniks, 2024. C. 200-202. URL: <https://hdl.handle.net/11300/28288>.
6. Klapoushchak D. Shchodo mizhnarodno-pravovoho zakhystu tsyvilnogo naseleння pid chas zbroinoho konfliktu. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu. Serii: Pravo*. 2023. Vyp. 77, ch. 2. S. 294–298.
7. Zakhyst ditei v umovakh zbroinoho konfliktu u mizhnarodnomu pravi. War childhood museum. URL: <https://warchildhood.org/ua/children-and-armed-conflict-legal-framework/>.
8. Pro mizhnarodni dohovory Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 29.06.2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text> (data zvernennia: 07.12.2024 r.).
9. Lahovska N. V. Implementatsiia yevropeiskykh standartiv zakhystu prav dytyny v natsionalne zakonodavstvo Ukrainy. *Nove ukrainske pravo*. 2022. Vypusk 6. Tom 2. S. 7-14.
10. Aktualni problemy pryvatnogo prava: navchalnyi posibnyk / kol. avt.: I. V. Chekhovska, Yu. Yu. Riabchenko, V. A. Mykolaiets ta in. Derzhavnyi podatkovyi universytet. Irpin, 2024. 306 s.